

干渉論の更なる詳しい数学的記述と完全性論考と、ガロアの逆問題の完全なる解、論理学論考、超学問の所について

干渉論の更なる定義。

まず、干渉論を論じるにあたって、前提となる概念として本論文における概念類を連ねて書くことにする。また、この概念は基本的に本論文に共通する概念であり、本論文における干渉論の部分のみで記述されるものではなく、全体的に述べられる。その他の概念として、この本論文で新しく定義される概念の前提となるガロアの逆問題に書かれている概念を基本的に同様に本論文でも扱うこととしている。しかしながら本論文ではその説明を再度定義することとしているため、その前提となるガロアの逆問題に書かれている論文を、特別先んじて概念らを注視し読み取る必要性はない。

—詳しい概念の定義について。

—空間

任意の論理性を備えた空間が存在すると定義する。その空間の中の存在は全てその空間の任意の論理性に従うと定義する。また空間の中には定義可能であることと定義不可能である事柄が存在しているとする。ここでの定義可能性は必須な要素ではなく人間的判断を要される中で利便性に長けているからである。

—定義可能、不可能

定義可能、不可能はその便宜上として体裁が良いため人間的に入れているものであって特別な定義は存在しない。そして或る視点に立って見た場合見え方が別の視点とは異なる場合があるため、やはり特別な定義が非常に難しいとも言える。また数学的記述とは言い難い。

一 共通因数

任意の空間が成立するとき、その空間が成り立つために必要な量の要素。また、何故共通因数と言う数学における式に関連する用語を使用しているかと言うと、その予見される性質にある。主に事象を見張る際に共通因数を見通せる人物がいるだろうか、そのためその視点から見ると、一定の共通因数とした方が都合が良いと考えることに由来する。その他に共通因数自体が空間に含まれ、任意の量の共通因数を空間と言うことが出来る。

一 閉じた体系、開いた体系

空間以前に存在するであろうものを仮定して体系と呼ぶ。また何故体系を称す必要性があるのであろうか疑念が浮かぶ。それは空間以外に存在するであろうものを仮定するために体系と言う概念が必要なわけである。そのため閉じた空間、開いた空間と空間にその性質が内包されていると言う見方もまたできうると考える。

一 閉じた体系

一言で称するとすれば、数学的限界値を持つ体系。

一 開いた体系

一言で称するとすれば、数学的限界値を持たない体系。

一 完全性。

ここでの完全性を、その体系内での任意の共通因数を空間とすると、その体系内で自由な共通因数が体系内で完全に発揮されるべきことであると勝手に仮定する。なぜそこに至ったかと言うと、まず一般的な完全性の見解としては或る任意の共通因数の空間、つまり数学などで表すことができない物がない体系と言う見解が主立って見られる。任意の共通因数を空間にすると、その体系内で自由な共通因数が体系内で完全に発揮されることこそがその範囲の完全性を示していると考えられるためである。

$(a \Rightarrow a_2 \Rightarrow a_3, \dots \Rightarrow (a = a_2 = a_3, \dots))$ a が発揮される a_2 が完全に発揮されているとき、基本的に重なるとされる。

一 干渉と非干渉

今回の論文題名の一つである干渉と非干渉を論じるとする。

干渉と非干渉の所以は完全性に属する。完全性の並び替えがまさしく 次の文からは主な厳密的数学的な干渉と非干渉論である。

任意の共通因数を空間とする。その空間について完全性を内包する空間とする。そのため、その空間では空間の完全なる発揮を保証する。

その時、空の共通因数 A と定義する。

また、同じものを B と定義する。

その状態において、 A と B の空間の共通因数が閉じた体系や、開いた体系に関係なく、別であるものとする。

その時、空間 $= G \ni (A, B)$ とする。

すると、 A での共通因数が B での共通因数との集合により、 A, B の集合となり、 A で発動されていた完全性が A, B では別の完全性となる。

その時の A 完全性と、 A, B 完全性が別のものが介入されているため異なるものとなる。

それが A の拡大であり A で通用していた事象（例えば A の不変性、 A の全てに共通する、共通因数など。）が A, B でまた通用する任意の共通因数などが、 A と A, B で考えて残りうる場合、それは非干渉と成り、非干渉の定義とする。

A で通用していた事象（例えば A の不変性、 A の全てに共通する共通因数等。）が A, B で通用しなくなることなどが広い意味での干渉の一つとして考えられることが出来る。そのようなことが非干渉以外のこと、つまりそれが干渉であると定義する。

また、干渉は非干渉の様にそれ自体が性質的なものを決定づけるわけではなく、 a による性質などが強く干渉に影響を及ぼしていること。

また、それによって、 A による性質と、 $\neg A$ （広い差分的な A ではないこと）等

による性質が、 干渉性を左右することになる。

そして、ここでの空間が完全性であることから A 完全性が AB 完全性で非干渉の場合は無条件で非干渉の内容である情報（共通因数や不変性）などを移動することが出来る。 干渉はかなり揺れたりする

一変化

ここでの変化を任意の量の干渉と非干渉を含むものとする。また \forall 変化ではその体系内の \forall 変化などその \forall の範囲は \forall の範囲性に由来する。

一 \neg

明確に分類されることが適切であろう「a」の干渉と非干渉に対して \neg で表されることは、空間の任意の量の干渉と非干渉における a のそれ以外の干渉と非干渉から考えられることができうる a 以外のことがここでの干渉における \neg の定義であり、本論文内での \neg はこれに統一的に表される。

集合について。

ここでの集合論を全て干渉と、非干渉によって表されるものと定義する。またその数式的な集合の干渉と非干渉の定義を連ねる。記号の用語は本論文の後に述べている。

一 =

任意の=における左辺と右辺が同空間において同一など以前に少なからず非干渉の働きをすること。ここでの非干渉の働きとは、一部干渉の状態により非干渉の働きをする場合がある。左右の情報が非干渉であるため、その情報の非干渉の範囲内で自由に移動することなどができうると考えることもできる。それはまさしく移動が出来るということは、両者に不変的な完全性があるときや、全く関係のないことなどとも言える。また、同一的でもある。

一不変性

その体系内、または空間内においてその中で完全性が発揮されていなくとも、発揮されているとしてもその体系内、または空間内の全てにおいて自由に移動が出来るとき、つまり非干渉であるとき、それはその体系内の不変性であると言える。

例えばその体系内の共通する共通因数や

また、必ず不変性は共通因数であるからして完全性の遷移の影響を如実に受け、顕著に表れると定義される。

一閉じた体系と開いた体系の完全性について。

一閉じた体系の完全性

閉じた体系を A とする。 A についての限界値として仮定されるものを B とし、 $A \ni B$ とする。

そのとき、 B 以外の限界値を C とし、閉じた体系 $D \ni C$ とする。

そのとき、 A と D は、必ず A のみでは到達できない地点が互いに干渉などを抜きでは存在出来ないことになる。

それにおいて、 A と D を集合とする閉じた体系 G を仮定するとき、 $G \ni (A, D)$

となる。

そのとき、 A と D を包括する G という関係性が生まれることになる。

以上から閉じた体系に関しての完全性について考察する。

自身の中で完全性が有る A と自身の中で完全性が有る D は、 D から見たとき A が存在するとする。そのとき、 D の完全性は (A, D) の完全性の状態でなければいけないため、 D のみでは完全性が叫べないことになる。

つまり、閉じた体系での完全性は別の閉じた体系が存在しうるとき、必ずその閉じた体系での完全性はどの状況でも必ず A のみではなく、 A, D の完全性へとならなければその完全性が移動されない。また、それはもしほとんど中身が変わらないとしても完全性の質は D が含まれ、共通因数の干渉などが増えることから本質的に完全性として区別が必要であり、それが完全に完全性が移動されることになる。

また、閉じた体系である $G \ni (A, D)$ の関係性が無限に続けば開いた関係性になるのだろうか。本質的に開いた体系には閉じた体系では完全に変化し、同じ体系であるとみなされることが無いことは自明であるが、ほぼほぼ近似的な近づき方は成り立つのではないだろうか、と単に考える。

—開いた体系の完全性

開いた体系 A、D とする、A に対して限界値を持たないものを B とし、 $A \supset B$ とする。D に対して限界値を持たないものを C とし $D \supset C$ とする。

そのとき、A であるとき、開いた体系であるため、A である状態が D である状態である可能性が開いているため、限界値の無さから包括可能であり、また逆もしかりである。そこから考えて、つまり A と D は互いに似たような完全性を持っていることになり、確かな完全性とは明らかでないように感じる

開いた体系での完全性とは

完全性の定義から必ずその体系内で完全に体系内を發揮している状態を指すが、その定義に従うと、限界値が有る、ではないことがそれ自体を發揮していることになる。

また、例えば、或る開いた体系 A に完全性が存在するとき、必ず A ではないものが、A 完全性に内包されていることになる。しかしそれは無制限である開いた体系の完全性であり、例えば A から B に行くことが定義可能である閉じた体系の内部での A から B に行く事象でのことが開いた体系であれば、閉じた体系（開いた体系）となる。しかし、これに関しては閉じた体系に左右されていることが考えられ、閉じた体系（開いた体系）を開いた体系であると仮定した場合、本質的に開いた体系であることを左右する事柄にはなり得ないことであろうと仮定する。つまり本質的には開いた体系とはその様な無制限と言うことも、また閉じた体系ではないことの一環である。

また、そのほかに同値的關係性なども存在しうると考える。

—記号について。

$H_m =$ 干渉する （ここでの干渉とは少なくともその干渉が起こったほうに対して、 H_m を語の頭につけることと、単にどこかが少なからず干渉している意図で接続的に使用される。）

$\neg H_m =$ 非干渉

KJ=共通因数

⇒=関係　ここでの⇒は何かしらの左辺と右辺で関係があることを仮定している存在であり、直接的な数学的式の干渉などの、意図などを持ちはしないと考え
る。

空間=空間

変化、=変化

—記号の体系等。

— 干渉問題の正当性

$$Y \supseteq (a \wedge \neg a)$$

$$\text{空間} \ni (Y \supseteq (a \wedge \neg a) \wedge Hm a)$$

$$A = Y \supset a \quad a = Hm a \quad (A = a), (A Hm a) \Rightarrow (a = \neg A)$$

$$(A = a) \quad (A Hm \neg a) \Rightarrow (\neg a \neq A)$$

$$\text{空間} \ni (Y \supseteq (a \wedge \neg a) \wedge \neg Hm a)$$

$$A = Y \supset a \quad a = Hm a \quad (A = a), (A \neg Hm a) \Rightarrow (a = A)$$

$$(A = a) \quad (A \neg Hm \neg a) \Rightarrow (\neg a = A)$$

—干渉完全性、干渉内の不変の記述について。

$$\text{空間} \ni (KJ \Rightarrow \forall B \Rightarrow KJ \ni \text{不変})$$

不変 $\ni (\neg Hm \vee (Hm \wedge \neg Hm)) \vee$ 共通する共通因数 (Hmに含まれたりするけれど)、等等、、)

—集合の干渉、非干渉によってどのように表されるのだろうか、

理解として集合とは要素を集めたものが集合であり、中身が必ず要素であるからして、干渉などを起こさない静的な分類であることが集合であると理解している。

空間 $A \supset$ 空間 B \supset = 部分的に非干渉が A と B で存在し、それ以外に非干渉的ではない状態。

空間 $A \ni$ 空間 B \ni = 空間において B は A の共通因数である。そこに一切の干渉や非干渉は存在し得ない。

空間 $A \supseteq$ 空間 B \supseteq = 部分集合または等しい状態。

などの様に、同じような集合を干渉、非干渉によって表現することができる
と考える。

—動的公理

$A \ni (Hm) \Rightarrow \forall \text{変化} \Rightarrow A @ \ni (Hm, \forall \text{変化})$

一ガロアの逆問題の動的理論による完全なる証明。

定義一假定数字

假定数字を何らかの数学的公理が入る余地の或る空の公理空間とする。

まずは以下の公理を記述する

一体の公理

群の公理に加えて、加法について交換法則に従うまた乗法について、交換法則に従う。

加法と乗法の分配法則 $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$ である。

一群の公理。

閉じている。

結合法則 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

単位元の存在

逆元の存在

以上が群と体の公理である。

また、ここではやはり群の公理に従っている、また群の公理を集合的に空間として内包している存在を群として定義する。

假定数字の空間と、体の公理の数字の空間に互いに群が空間として内包している存在として定義する。

そのとき、必ず群の情報は非干渉であるため群のみに関してはどちらでも移動可能である。これは、動的理論の非干渉によるためである。

空間 $\exists (Y \supseteq (a \wedge \neg a) \wedge \neg Hm a)$

$$A = Y \supset a = Hm a \quad (A = a), (A \neg Hm a) \Rightarrow (a = A)$$

$$(A = a) \quad (A \neg Hm \neg a) \Rightarrow (\neg a = A)$$

この部分の $a = a$ を群の完全性の範囲の一致から考えて、仮定数字の空間と体の公理の数字の空間の群は必ず情報が移動可能である同一的空間に位置することとなる。

つまり、現状仮定数字の群と体の公理の群は非干渉にあることが示せた。

また、ここでの干渉は $a Hm a$ の場合 $a \neq \neg a$ になると書いたがしかしながらそれは a の空の性質によるものであり、 a の性質によって $a = \neg a$ に近い存在になる可能性があるが、非干渉ではその完全性から考えて、この場合の群の公理的に非干渉の式が揺らぐことはないと言いたい。

その状況において、移動可能な群以外に従っている仮定数字空間の公理を体の公理の空間の完全性が干渉する部分が存在する。それを非干渉である群の公理を仮定数字の空間と体の公理の空間において考えないで考えてみると、それが浮かびあがる。

「体の公理の交換法則は結合法則に含まれている。

分配法則は、必ず、群に含まれていない体の公理の空間特有の公理である。」

つまり、干渉がここで、干渉が発生し合う部分は分配法則である。では、何故干渉しあうのだろうか、まず分配法則はやはり群に存在しなくとも群が機能する公理である。そのとき、分配法則には

$$\text{空間} \Rightarrow (Y \supset (a \wedge \neg a) \wedge Hm a)$$

$$A = Y \supset a \quad a = Hm a \quad (A = a), (A Hm a) \Rightarrow (a = \neg A)$$

$$(A = a) \quad (A Hm \neg a) \Rightarrow (\neg a \neq A)$$

この $\neg a \neq A$ になる可能性が少なからず浮かぶことになる。

それにおいて、非分配法則である $a \times (d \supset (b + c))$ が仮定数字の空間において分配法則の役目を担う公理として定義されるとき、それによる群は体の公理の空間では干渉しあう群が生まれるためその $a \times (d \supset (b + c))$ が仮定数字の空間において

公理であるとき、体の公理の空間である、公理の分配法則と干渉する可能性を生むこと以上に必ず干渉する場合が存在する。

そのため、ガロアの逆問題としては必ず四則演算を含む体の公理の群には表せない群が存在している。

$$A(B+C) = AB+AC$$

$$A(B+C) = A \times (B+C) = A \times (D=B+C)$$

一 論理学論考

この干渉性論理だって、広い空間でそれ以外の論理形態が存在する可能性が必ずあるとすることができるため、それらの論理学として共通する論理形態とは一律に固定されるものではなく、その本質的論理性である空間などのそれら自体に対応する論理学こそがまさに必要なのである。

例えば閉じた体系で断絶された A、B を考え、その二つがその体系のみによって成り立つとすれば、少なくとも必ず A、B で別の公理的体系がそれぞれに必要なのである。

また開いた体系であれば、例えば全てが A である空間がその限界値の無さから成り立つとする。その空間だとしても、まさに不変的なものが存在するとする。しかしそれによって成り立つものにも必ず道中性が発生する。また道中性とは A から B へ行くときの操作的な話であるため、その様に定義する。それによって、細かなものを探すために必要な道中性を持っているために、やはり開いた体系でも必ずその細かな変化の道中性などから一律的な公理体系は存在しにくいことが分かり、それぞれの変化の道中性などの論理性が必要であることが示せたと思う。

よって、基本的にこれらなどの体系で明確な公理体系を築くことは以上の体系などで不可能な性質があり、それぞれに対応した論理的学問の記述こそが真に論理学であると言える結論を付けたい。正し、まだすべてに共通し、公理的体系として細かな変化などを全て記述する論理学の否定的解決というわけではなく、この体系の中でほぼ必ずできない可能性が有ると言う話で合って、未だそのことが成り立つ可能性は依然として極限まで低いとは言え、否定的解決ではない。

一 幾何論理学論考、V幾何論理学への誘い（いざない）

一 A による干渉の性質と、それに対応する共通因数範囲拡大のもとにおける、二値論理よりも大きな論理形態について

二値論理的な判断は確かにそれ自体に有意性が有る論理形態で、偉大である論理である。そのうえで、存在する多値論理もまた素晴らしき論理である。

そして、そのうえで、干渉的論理形態としての論理形態とはどのような論理形態であるか語る。また、その前に二値論理的性質を考える。また、ここでの二値論理とは真と、偽のことである。

二値論理であるとき、空間 A と二値論理において、空間 \exists 二値論理である状態と、それではない状態について、考えるとき、どちらとしても繋がりとして、二値論理が干渉を起こす範囲のこと以外のことに關しては必ず非干渉の繋がりとなる。そしてその干渉を起こす範囲とは必ず二値論理自身のことであり、基本的に二値論理とは例えば分かりやすいようだと外部的判断の様な存在であり、もし、 $A \exists$ 二値論理の状態で非干渉であるとき、二値論理ではなく A での実行操作を非干渉のために、何も揺るがすことではないことが自明である。その時、二値論理の主な判断機構としてそれは果たして本質的 A の論理の記述の外部的判断を担っていると言えるが、そこに帰結するための論理であると言うことが A 内と言えるだろうか。もう一度繰り返すが、二値論理とは偉大な論理であり、その目的性と実行的な揺るがなさなど、視点を変えてみても偉大な論理であり続けることは変わらないうえ、その論理内での正統的であり、論理内の明瞭さは、論理学自身のまごうことなき光がそれを示している。

そのうえで、ここでの幾何論理としての視点では A 内自身の論理形態についての記述であり、そこに非干渉である外部的判断の様な記述は A 内自身の幾何論理としての論理学との差異がそこにはあり、白黒つけるものではない。

また、論理学としての意識が幾何論理と異なる部分がある

では、干渉論理は二値論理的役割をどのように表しているだろうか。それはまさしく完全性の範囲内に拘る。結局二値論理的にも範囲があるように、やはり干渉論理にも範囲があり、次に新たな範囲を記述する完全性がより大きな完全性などを仮定し、それが必要になるときが来るかもしれない。

よって、論理学の細かな変化を定義するために、例えば閉じた体系であるときは、その体系内の完全性の保証や、不変性などによることなどの、細かい論理学など、つまるところ、それらなどをまとめて、ぼんやりとした意味で、それらを幾何論理学などと呼ぶこととする。

—不変性における再構築。

再構築が必要な量である純粋な論理の共通因数であるときに本質的なその量ではなかろうか。また、それが外部的なものからなものの共通因数なのか、内部的なものの共通因数なのか

外側から KJ を与えている場合は、成り立つかもしれないが、それが再構築という基準に必要な共通因数だろうか、本質的に可能範囲など、幅広いものが必要であって、そもそも内側が出来るためには外側からのその様なものが必要であるため、必ず必要なものなのだが、しかし再構築を行う上で、そこを見ない場合再構築できうる量で再構築をすることが再構築の定義だろうな。

一超学問の所

この「所」とは、例えば数学、例えば社会学、例えば語学などの学問を例に出し、それらが存在しうると仮定されるべき場所を有意に「所」と仮定されることにより、その万物を扱う可能性を包括する所と定義する。

この「所」上に複数の事柄の関係性など一見無関係に見える事柄を操作するための体系として例えば複数分野の統合などに関して物理学で言う「場」的な概念の様なそれ以前の様な地点で考えると分かりやすい。

一「所」の必要性。

この「所」を設立しようとした所以は、空間の視覚的な認知として10の空間が存在するとき、さらに広い100の空間を視認することが出来る所に必要性を個人的に感じたところに由来する。

つまるところ、固定化される数学よりも異端であると自認する流動的な非数学的なものにこそ、数学の範囲としてより

一所の性質

所に存在するものが直接的に定義づけるものであって、所の性質は前述したとおりである。

—リーマン予想や、ホッジ予想。

所において、

そのほかにホッジ予想やリーマン予想は顕著に、純粋な干渉論理として、成り立つ可能性もある。

—連続仮説に対する考え。

連続仮説が対象とする

—考察。

—数学的共通因数の演算。

任意の共通因数 $A \supset$ 任意の共通因数 B ここで \forall 変化とは干渉、非干渉 によって変わった姿を含み、考える。 また、 ここでの変化とは体系として、どんな変化でも無制限にすることであり、 \forall の範囲は一応開いた体系の \forall である。 また、その体系の範囲として A のみの範囲でも有意に一部数式の違いはあれど、同じ結論が出てくると考える。

$$(KJ A \Rightarrow \forall \text{変化 } A \supset KJ B) \supset KJ B$$

$$(KJ B \Rightarrow \forall \text{変化 } B \supset KJ A) \supset KJ A$$

, \forall 変化 $A \supset (KJ B) \wedge \forall$ 変化 $B \supset (KJ A)$

\forall 任意の変化 $B \supset (KJ A) \supset \forall$ 任意の変化 $A \supset (KJ B)$

$(KJ \supset$ 変化 $B \wedge A) =$ 常に変化 B が A でも流れている。

$KJ A \supset KJ B \Rightarrow$ 任意の変化 $B \supset$ 任意の変化 A

$(KJ A \Rightarrow \forall$ 変化 $A \Rightarrow KJ B) \supset KJ B$

$(KJ B \Rightarrow \forall$ 変化 $B \Rightarrow KJ A) \supset KJ A$

, \forall 変化 $A \Rightarrow (KJ B) \wedge \forall$ 変化 $B \Rightarrow (KJ A)$

\forall 任意の変化 $B \Rightarrow (KJ A) \supset \forall$ 任意の変化 $A \Rightarrow (KJ B)$

$(KJ \supset$ 変化 $B \wedge A) =$ 変化が $KJ A KJ B$ に行くことのみだと変化 B が常に変化 A でも流れていることになる。それ以外の \forall 変化であれば \supset の関係になる？

$KJ A \supset KJ B \Rightarrow$ 任意の変化 $B \supset$ 任意の変化 A

所において、万物に存在しうることと万物に存在しないこととは？

参考文献。

ガロアの逆問題の完全なる解の VIXRA 提出前論文。
時点で無し。

URL2026、3、10

Email yamajiharuki21615@outlook.jp